

Tendências jurisprudenciais da Corte Interamericana de proteção dos Direitos Humanos: proteção ambiental, direitos dos povos indígenas e justiça climática

Jurisprudential trends of the Inter-american Court of Human Rights: environmental protection, indigenous peoples' rights, and climate justice

Priscila Caneparo¹

Universidade Federal do Paraná

Resumo: O presente artigo analisa as decisões mais recentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), compreendendo o período de 2023 a 2025. A investigação centra-se em quatro pronunciamentos de especial relevância: a sentença no Caso Habitantes de La Oroya vs. Peru, primeiro precedente contencioso sobre contaminação ambiental urbana; a sentença no Caso Pueblos Indígenas U'wa y sus miembros vs. Colombia, sobre autodeterminação e território indígena; a sentença no Caso SENAME vs. Chile, sobre os direitos de adolescentes privados de liberdade; e a histórica Opinião Consultiva OC-32/25, sobre emergência climática e direitos humanos. Mediante a utilização do método hermenêutico-jurídico e da análise doutrinária comparada, o estudo demonstra que a jurisprudência interamericana avança em direção à consolidação de obrigações estatais concretas nas dimensões ambiental, climática e de proteção de grupos vulneráveis, projetando impacto significativo nos ordenamentos jurídicos nacionais da América Latina.

Palavras-chave: Corte Interamericana de Direitos Humanos; direito ao meio ambiente sano; povos indígenas; emergência climática; adolescentes privados de liberdade.

Abstract: This article analyzes the most recent decisions of the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) from 2023 to 2025. The research focuses on four particularly

¹ Pós-Doutora em Novas Tecnologias, Direito e Ciências Sociais (Mediterranea International Centre for Human Rights Research). Doutora em Direito Internacional (PUC-SP). Professora do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professora de Direito Internacional Público (FAE Business School). Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Washington & Lincoln University. Membro e parecerista da Academia Brasileira de Direito Internacional. Membro da Comissão de Direito Internacional (OAB/PR). Membro e Pesquisadora da RED de Derecho América Latina y Caribe. Delegada da Diplomacia Civil OMC e ECOSOC/ONU.

significant rulings: the judgment in the case of the Inhabitants of La Oroya v. Peru, the first contentious precedent on urban environmental pollution; the judgment in the case of the U'wa Indigenous Peoples v. Colombia, addressing indigenous self-determination and territory; the judgment in SENAME v. Chile, concerning the rights of juvenile detainees; and the historic Advisory Opinion OC-32/25 on the climate emergency and human rights. Through a hermeneutic-legal method and comparative doctrinal analysis, the study demonstrates that inter-American jurisprudence is advancing towards the consolidation of concrete state obligations in the environmental, climate, and vulnerable groups protection dimensions, projecting a significant impact on national legal orders across Latin America.

Keywords: Inter-American Court of Human Rights; right to a healthy environment; indigenous peoples; climate emergency; juvenile detainees.

1. INTRODUÇÃO

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), instalada em São José da Costa Rica, constitui o órgão autônomo jurisdicional máximo do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Desde sua primeira sentença de mérito, no emblemático Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, em 1988, a Corte vem desempenhando papel crucial na configuração dos padrões de proteção dos direitos humanos no continente interamericano, exercendo tanto função contenciosa quanto função consultiva².

Nas últimas décadas, a jurisprudência interamericana transcendeu os casos clássicos de violações perpetradas pelos regimes autoritários que assolaram a América Latina, passando a enfrentar novos e complexos desafios: a proteção dos povos indígenas e tribais, a garantia de direitos socioeconômicos, o acesso à justiça ambiental e, mais recentemente, a definição de obrigações estatais em face da crise climática global³.

O presente trabalho tem por objetivo analisar as decisões mais relevantes proferidas pela Corte IDH no biênio 2023 a 2025, identificando as tendências hermenêuticas e as inovações jurídicas que marcam este período. A seleção dos casos e pronunciamentos aqui estudados obedeceu ao critério da originalidade e do impacto sistêmico: trata-se de decisões que introduzem novos parâmetros ou expandem, de forma significativa, o alcance da proteção convencional, com efeitos irradiados para os ordenamentos jurídicos nacionais.

A metodologia adotada é de caráter hermenêutico-jurídico, combinada com análise doutrinária comparada. As fontes primárias são as sentenças e opiniões consultivas da Corte IDH, complementadas pela produção doutrinária especializada em Direito Internacional dos Direitos Humanos. O artigo estrutura-se em seis capítulos, precedidas desta introdução e seguidas pelas conclusões e referências bibliográficas.

² CANÇADO TRINDADE, A.A. *El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el siglo XXI*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile Santiago, 2006, p. 47.

³ FAÚNDEZ LEDESMA, H. *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: aspectos institucionales y procesales*. 3. ed. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, p. 31.

2. O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) é composto por dois órgãos autônomos principais: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Criado sob os auspícios da Organização dos Estados Americanos (OEA) e tendo por instrumento normativo central a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), adotada em 1969 e em vigor desde 1978, o SIDH constitui o principal mecanismo regional de proteção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais no continente americano⁴.

A Corte IDH, como tribunal internacional de natureza convencional, exerce jurisdição contenciosa em relação aos Estados que reconheceram expressamente sua competência, podendo, verificada a violação de direitos convencionalmente protegidos e cumpridos os requisitos de admissibilidade, declarar a responsabilidade internacional do Estado infrator e ordenar as medidas de reparação integral que considerar adequadas. Além disso, no exercício de sua função consultiva, a Corte emite opiniões interpretativas sobre o alcance das normas da CADH e de outros tratados de direitos humanos aplicáveis aos Estados signatários e membros da OEA, sem necessidade de que haja caso contencioso concreto.

A jurisprudência da Corte IDH, ao longo de mais de quatro décadas, consolidou um conjunto robusto de princípios e padrões normativos que orientam tanto a atuação dos Estados, como a interpretação dos direitos fundamentais pelos tribunais nacionais, através do mecanismo do controle de convencionalidade⁵. Neste contexto, cada nova sentença ou opinião consultiva adquire relevância não apenas para o Estado diretamente implicado, mas para todo o espaço jurídico interamericano.

O período objeto deste estudo (2023 a 2025) destaca-se pela extraordinária produção jurisprudencial da Corte, que emitiu mais de vinte e cinco sentenças apenas no ano de 2024, além de pronunciamentos consultivos de grande impacto, configurando uma das fases mais prolíficas e inovadoras da história da Corte. As seções seguintes examinam os pronunciamentos mais significativos deste período.

3. O CASO HABITANTES DE LA OROYA VS. PERU: O DIREITO AO MEIO AMBIENTE SANO EM CONTEXTO URBANO NÃO INDÍGENA

A sentença proferida pela Corte IDH no Caso Comunidad de La Oroya vs. Perú, em 27 de novembro de 2023, representa um marco histórico na proteção interamericana do direito ao meio ambiente sano⁶. Pela primeira vez em sua história, a Corte estabeleceu padrões específicos para esse direito em um caso contencioso que não envolvia povos indígenas, nem contexto rural, mas sim em relação às populações urbanas afetadas por décadas de contaminação industrial tóxica.

La Oroya é uma cidade peruana localizada no departamento de Junín, contando com 3.700 metros de altitude, historicamente dominada pela presença do Complexo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). Desde sua instalação, no início do século XX, o complexo lançou na atmosfera, no solo e nas águas locais quantidades alarmantes de

⁴ Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166.

⁵ GARCIA RAMIREZ, S. *La Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Editorial Porrúa, Ciudad de México, 2007, p. 88.

⁶ Corte IDH. Caso Comunidad de La Oroya Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2023. Serie C No. 511.

Tendências jurisprudenciais da Corte Interamericana de proteção dos Direitos Humanos: proteção ambiental, direitos dos povos indígenas e justiça climática

chumbo, arsênico, cádmio, dióxido de enxofre e outros metais pesados, causando danos severos à saúde da população, especialmente das crianças. Estudos realizados a partir de 1999 identificaram que a quase totalidade das crianças residentes próximas ao complexo apresentava níveis de chumbo no sangue superiores aos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A trajetória do caso no Sistema Interamericano iniciou-se em 2006, quando a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), a Earthjustice e a Associação Pró Direitos Humanos (APRODEH) apresentaram petição perante a CIDH, em nome de 80 residentes de La Oroya. Em 2021, após o Estado peruano não cumprir as recomendações da Comissão, o caso foi submetido à Corte IDH⁷.

Do ponto de vista substantivo, a sentença introduziu relevantes inovações hermenêuticas. Em primeiro lugar, a Corte reconheceu que o direito ao meio ambiente sano, protegido pelo artigo 26 da CADH, em conjunção com o artigo 11 do Protocolo de São Salvador, possui duas dimensões indissociáveis: uma dimensão coletiva, como interesse universal a ser preservado em benefício das gerações presentes e futuras; e uma dimensão individual, cuja violação pode repercutir direta ou indiretamente sobre as pessoas, dada a sua conexão com direitos como a saúde, a integridade pessoal e a vida digna⁸.

Em segundo lugar, a Corte avançou significativamente no tratamento da causalidade em casos de contaminação ambiental. Diante das dificuldades inerentes à demonstração do nexo causal direto entre doenças específicas e a exposição a contaminantes ao longo do tempo, estabeleceu-se um padrão probatório flexível: basta demonstrar i. que determinada contaminação ambiental representa um risco significativo para a saúde humana, e b. que as pessoas estiveram expostas a essa contaminação em condições de risco. Trata-se de uma adoção mitigada do princípio da precaução, já esboçada na Opinião Consultiva OC-23/17⁹.

Em terceiro lugar, a Corte declarou que o Peru violou a proibição de não regresso em matéria ambiental, ao flexibilizar sucessivamente os Padrões de Qualidade do Ar (ECA Aire), elevando, em 2017, os limites permitidos de dióxido de enxofre de 20 para 250 µg/m³, em um período de 24 horas. A Corte afirmou, com base no artigo 26 da CADH, que os Estados estão vedados de adotar medidas regressivas em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, salvo mediante justificativa rigorosa à luz das obrigações convencionais¹⁰.

A dimensão reparatória da sentença também se destaca. A Corte determinou ao Estado peruano: realizar investigações sobre atos de hostilidade e ameaças perpetrados contra defensores ambientais; elaborar um plano abrangente de remediação ambiental do solo, da água e do ar; prestar atenção médica gratuita e especializada às vítimas;

⁷ VIVEROS-UEHARA, T. "La Oroya vs. Perú: innovaciones interamericanas sobre el derecho al medio ambiente sano". *Agenda Estado de Derecho*, 17 de mayo de 2024. Disponível em: <https://agendaestadodederecho.com>. Acesso em: 25 de abril de 2026.

⁸ Corte IDH. Caso Comunidad de La Oroya Vs. Perú, 189-190. A Corte estabeleceu que, em casos de contaminação ambiental, não é necessário demonstrar causalidade direta entre as doenças e a exposição aos contaminantes, bastando provar que: (a) a contaminação representa risco significativo à saúde; e (b) as pessoas estiveram expostas a essa contaminação.

⁹ Corte IDH. Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Medio ambiente y derechos humanos.

¹⁰ AIDA – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. "Aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya". São José, 2024, p. 5.

compatibilizar a normativa peruana sobre qualidade do ar com os padrões internacionais de proteção da saúde humana; e garantir a publicidade e efetividade dos mecanismos de participação cidadã em matéria ambiental¹¹.

A sentença repercute, ademais, na dimensão da responsabilidade empresarial. Embora a Corte IDH não possa condenar diretamente atores privados, deixou inequívoca a obrigação estatal de regular, fiscalizar e sancionar as atividades do setor privado que gerem danos ambientais com impacto sobre os direitos humanos, em consonância com os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos. Tal afirmação projeta consequências relevantes para os sistemas jurídicos nacionais e para os processos de litigância estratégica em matéria empresarial e de direitos humanos¹².

4. O CASO PUEBLOS INDÍGENAS U'WA Y SUS MIEMBROS VS. COLOMBIA: AUTODETERMINAÇÃO, TERRITÓRIO E CONEXÃO COM A CRISE CLIMÁTICA

Em 4 de julho de 2024, a Corte IDH proferiu sentença no Caso Pueblos Indígenas U'wa y sus miembros vs. Colombia, declarando a responsabilidade internacional do Estado colombiano por violações relacionadas às obrigações de consulta prévia, livre e informada, e de proteção territorial do povo U'wa.¹³

Os U'wa, povo indígena que habita as montanhas da Sierra Nevada del Cocuy e os llanos orientais da Colômbia, travaram décadas de resistência contra a exploração petrolífera em seus territórios ancestrais. Sua cosmovisão concebe a terra como um ser sagrado, e a extração de petróleo - a que denominam "sangre de la tierra" - como uma profanação que ameaça a sobrevivência física e cultural do grupo. O litígio, perante o SIDH, remonta às décadas de 1990 e 2000, quando empresas petrolíferas obtiveram concessões de exploração em áreas superpostas ou adjacentes ao território U'wa, sem que o Estado colombiano tivesse realizado processo adequado de consulta¹⁴.

A sentença de 2024 reafirma e aprofunda a doutrina interamericana sobre os direitos dos povos indígenas. A Corte, recordando os parâmetros estabelecidos no Caso do Povo Saramaka Vs. Suriname (2007), sublinhou que a consulta prévia deve ser antes do início das atividades, livre de coerção ou manipulação, informada sobre os impactos potenciais, realizada de boa-fé, com vistas a obter o consentimento, e culturalmente adequada às formas de organização do povo consultado¹⁵.

Uma das contribuições mais inovadoras desta sentença reside na conexão estabelecida entre a proteção territorial indígena e a crise climática. A Corte reconheceu que os territórios dos povos indígenas desempenham função ecossistêmica essencial na regulação climática, na preservação da biodiversidade e no sequestro de carbono, de

¹¹ Corte IDH. Caso Comunidad de La Oroya Vs. Perú. A Corte ressaltou que o Estado peruano, tendo ciência desde 1999 dos altos níveis de chumbo no sangue de crianças residentes em La Oroya, omitiu-se em prestar atendimento médico adequado, configurando violação dos artigos 4 e 5 da Convenção Interamericana.

¹² MORA, C.; MORVELI, V.; ANCIETA, W. *Derechos humanos y ambiente: análisis sobre la sentencia de la Corte IDH en caso La Oroya*. Lima: Actualidad Ambiental, 3 de abril de 2024.

¹³ Corte IDH. Caso Pueblos Indígenas U'wa y sus miembros Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2024. Serie C No. 530.

¹⁴ ANAYA, S.J. *Los pueblos indígenas en el derecho internacional*. Madrid: Trotta, 2005, p. 186.

¹⁵ Corte IDH. Caso Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007.

modo que a proteção desses territórios constitui, simultaneamente, uma obrigação de direitos humanos e uma medida de mitigação e adaptação climática¹⁶.

Esta perspectiva integrada projeta consequências significativas sobre a forma como os Estados da região devem estruturar suas políticas de exploração de recursos naturais. A decisão implica que projetos de extração de hidrocarbonetos, mineração e exploração madeireira, em territórios indígenas, devem ser submetidos não apenas aos requisitos de consulta e consentimento previstos na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007), mas também a avaliações climáticas e de impacto ambiental que considerem a função dos ecossistemas protegidos por esses territórios.

A sentença determinou ao Estado colombiano, como medidas de reparação: delimitar, demarcar e titularizar o território U'wa em sua totalidade; elaborar, em consulta com o povo, um protocolo de consulta prévia adaptado à sua cosmologia e formas de representação; e implementar programas de fortalecimento cultural e linguístico. Tais reparações reforçam o reconhecimento de que a proteção dos direitos dos povos indígenas não se esgota no acesso formal à terra, mas exige a garantia das condições materiais e culturais para a reprodução de seus modos de vida.

5. O CASO SENAME VS. CHILE: DIGNIDADE, VULNERABILIDADE E OS DIREITOS DE ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE

Em 20 de novembro de 2024, a Corte IDH prolatou sentença no Caso Adolescentes Recluídos em Centros de Detención e Internación Provisoria del Servicio Nacional de Menores (SENAME) vs. Chile, responsabilizando o Estado chileno por graves violações dos direitos de crianças e adolescentes submetidos ao sistema de internação do SENAME¹⁷.

O SENAME, Serviço Nacional de Menores do Chile, é o órgão estatal responsável pela administração dos centros de internação de adolescentes em conflito com a lei. Ao longo de décadas, o Sistema foi objeto de denúncias reiteradas de superlotação, violência institucional, ausência de programas educativos e de reinserção social, e condições degradantes de alojamento, alimentação e saúde, resultando, inclusive, em mortes de adolescentes no interior das unidades. A sentença da Corte IDH representa o ápice de um longo processo de responsabilização internacional do Estado chileno por essas violações¹⁸.

A Corte IDH recordou, neste caso, que as crianças e adolescentes são titulares dos mesmos direitos que os adultos e, adicionalmente, de proteção especial decorrente de sua condição de vulnerabilidade, nos termos do artigo 19 da CADH. Igualmente, reiterou a doutrina da proteção integral, segundo a qual o Estado deve garantir às crianças privadas

¹⁶ Corte IDH. Caso Pueblos Indígenas U'wa y sus miembros Vs. Colombia. A Corte conectou os danos ao território e à identidade cultural do povo U'wa com as dimensões da crise climática, estabelecendo nexos inovadores entre proteção territorial indígena e obrigações climáticas dos Estados.

¹⁷ Corte IDH. Caso Adolescentes Recluídos em Centros de Detención e Internación Provisoria del Servicio Nacional de Menores (SENAME) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2024.

¹⁸ BELOFF, M.A. *Los derechos del niño en el sistema interamericano*. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2009, p. 212.

de liberdade não apenas a ausência de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, mas também o acesso à educação, à saúde, ao lazer e ao desenvolvimento integral da personalidade¹⁹.

No plano factual, a sentença constatou um quadro alarmante de violações sistemáticas: superlotação crônica nas unidades de internação; ausência de atendimento psicológico e psiquiátrico adequado para adolescentes com transtornos mentais; deficiências graves na prestação de serviços de saúde geral; inexistência de programas estruturados de reinserção social; e a ocorrência de mortes evitáveis causadas por negligência estatal no interior dos centros. Tais condições foram consideradas pela Corte incompatíveis com o artigo 5 (integridade pessoal) e com o artigo 19 (direitos da criança) da CADH²⁰.

Do ponto de vista das obrigações positivas, a Corte estabeleceu que o Estado tem o dever não apenas de abster-se de infligir maus-tratos, mas de criar e manter condições dignas de detenção que permitam a reabilitação e a reintegração social dos adolescentes. Tal obrigação positiva abrange a provisão de recursos humanos qualificados, de infraestrutura adequada e de programas específicos orientados ao desenvolvimento e à não reincidência.

Como medidas de reparação, a Corte determinou ao Chile a adoção de um plano de adequação dos centros de internação aos padrões interamericanos, incluindo a redução da superlotação, a implementação de programas integrais de saúde mental, a criação de espaços educativos e recreativos, e a capacitação do pessoal responsável pela custódia dos adolescentes. Além disso, o Estado foi condenado a indenizar individualmente as vítimas e seus familiares pelos danos materiais e morais sofridos.

Esta sentença tem especial relevância para o Brasil, cujo sistema socioeducativo, gerido sob o marco do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e operacionalizado, no plano federal, pelo extinto SINASE, enfrenta problemas estruturais análogos. A jurisprudência interamericana, firmada no Caso SENAME, oferece parâmetros normativos valiosos para a avaliação e reforma das políticas públicas brasileiras neste campo.

6. OS CASOS BARRIOS ALTOS E LA CANTUTA VS. PERU: MEDIDAS PROVISÓRIAS FRENTE AO RISCO DE IMPUNIDADE

O período de 2024 a 2025 foi marcado por grave tensão entre a Corte IDH e o Estado peruano nos Casos Barrios Altos e La Cantuta vs. Peru, dois dos processos de maior repercussão na história do Sistema Interamericano. Em julho de 2025, a Presidente da Corte IDH adotou medida de não inovar em relação à tramitação legislativa do Projeto de Lei n° 7549/2023-CR (convertido na Lei n° 32419), que concedia anistia a membros das Forças Armadas, da Polícia Nacional do Peru e dos Comitês de Autodefesa, por atos praticados no contexto da luta contra o terrorismo, durante o período de 1980 a 2000²¹.

¹⁹ Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004.

²⁰ Corte IDH. Caso SENAME Vs. Chile. A Corte constatou superlotação crônica, deficiências graves na prestação de serviços de saúde mental, ausência de programas de reinserção social e a ocorrência de mortes evitáveis dentro das unidades de internação, tudo em violação ao artigo 5 e ao artigo 19 da Convenção Americana.

²¹ Corte IDH. Resolución de Medidas Provisionales de 24 de julio de 2025 en los Casos Barrios Altos y La Cantuta Vs. Perú (medida de no innovar).

Os Casos Barrios Altos e La Cantuta têm origem nas execuções extrajudiciais perpetradas pelo esquadrão paramilitar Grupo Colina, nos anos 1990, durante o governo Fujimori. A sentença, pioneira no Caso Barrios Altos, de 2001, afirmou, pela primeira vez no SIDH, a incompatibilidade das leis de anistia que impeçam a investigação e punição de graves violações de direitos humanos com as obrigações da CADH, proclamando sua nulidade jurídica²².

A aprovação da Lei n° 32419, que visava estender anistia a agentes estatais por atos cometidos neste período - incluindo, potencialmente, aqueles já condenados ou investigados pelos crimes objeto das sentenças interamericanas -, gerou reação imediata da Corte. A medida de não inovar, adotada em julho de 2025, determinou ao Peru que se abstivesse de aplicar ou regulamentar a referida lei enquanto a Corte avaliava a ampliação das medidas provisórias já em vigor nos casos. Esta foi uma das utilizações mais incisivas da função cautelar da Corte frente a uma ameaça legislativa de impunidade²³.

O episódio recoloca no centro do debate a questão da efetividade do Sistema Interamericano e dos limites das margens de apreciação nacional em matéria de justiça transicional. A Corte IDH, ao emitir a medida provisória, reafirmou que o dever de investigar, processar e punir responsáveis por crimes de lesa-humanidade é uma obrigação inderrogável e que qualquer tentativa legislativa de obstaculizar este processo é incompatível com a CADH, independentemente do nome jurídico que se lhe atribua, seja anistia, prescrição, indulto ou qualquer outra figura de extinção de punibilidade²⁴.

Esta dinâmica exemplifica uma característica estrutural do SIDH: a supervisão continuada do cumprimento das sentenças implica que a relação entre a Corte e o Estado não se encerra com a prolação da sentença de mérito e reparações, mas se prolonga enquanto persistirem situações de vulnerabilidade das vítimas ou de descumprimento das obrigações determinadas. As medidas provisórias constituem, neste quadro, instrumentos indispensáveis para a proteção da efetividade das sentenças em face de ameaças emergentes, incluindo aquelas provenientes do próprio Poder Legislativo estatal.

7. O MARCO HISTÓRICO DA OPINIÃO CONSULTIVA OC-32/25: EMERGÊNCIA CLIMÁTICA E DIREITOS HUMANOS

Em 3 de julho de 2025, a Corte IDH emitiu sua Opinião Consultiva OC-32/25 sobre "Emergência Climática e Direitos Humanos", respondendo à consulta formulada conjuntamente pelos Estados do Chile e da Colômbia, em janeiro de 2023. Trata-se do pronunciamento de maior repercussão no âmbito da jurisprudência climática internacional, consolidando, pela primeira vez, no âmbito de um tribunal regional de direitos humanos,

²² Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Neste paradigmático julgamento, a Corte afirmou que as leis de anistia que impeçam a investigação e a punição de graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Interamericana e carecem de efeitos jurídicos.

²³ AMBOS, K. "El marco jurídico de la justicia de transición". En: AMBOS, K.; MALARINO, E.; ELSNER, G. (Eds.). *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*. Berlin: Fundación Konrad Adenauer, 2009, p. 23.

²⁴ A Resolução de Medidas Provisórias, de 24 de julho de 2025, foi adotada pela Presidência da Corte IDH diante da urgência gerada pela tramitação da Lei n° 32419, que concedia anistia a membros das Forças Armadas e Polícia Nacional do Peru por atos praticados no contexto da luta contra o terrorismo. Corte IDH. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de julio de 2024. Casos Barrios Altos y La Cantuta Vs. Peru.

obrigações jurídicas concretas e vinculantes para os Estados frente à crise climática (ainda que as opiniões consultivas sejam, para o Direito Internacional, *soft laws*)²⁵.

O procedimento consultivo, que culminou na OC-32/25, foi o mais amplo da história da Corte, recebendo um número recorde de intervenções de Estados, organismos internacionais, organizações da sociedade civil, comunidades indígenas, cientistas e órgãos acadêmicos. O documento final, de quase trezentas páginas, dialoga com as mais recentes evidências científicas sobre mudanças climáticas e com a jurisprudência dos demais tribunais internacionais que se debruçaram sobre o tema - como o Tribunal Internacional do Direito do Mar (em sua Opinião Consultiva de maio de 2024) e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos (no Caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz e Outros vs. Suíça, de abril de 2024)²⁶.

A OC-32/25 estabelece que os Estados têm obrigações jurídicas concretas, vigentes e exigíveis em matéria climática, derivadas das normas da CADH e dos instrumentos interamericanos conexos. Essas obrigações não são meras aspirações políticas, mas deveres juridicamente vinculantes que abarcam: i. prevenir danos climáticos, adotando políticas de mitigação ambiciosas e cientificamente embasadas; ii. mitigar os impactos da mudança climática sobre os direitos humanos; iii. adaptar os sistemas nacionais às consequências inevitáveis da crise; iv. cooperar internacionalmente para a adoção de soluções coletivas; e v. reparar os danos já causados às populações vulneráveis²⁷.

A Corte foi também enfática quanto à responsabilidade dos Estados em relação aos atores privados: os Estados têm o dever de regular, fiscalizar e sancionar as empresas, em especial, as do setor de combustíveis fósseis, cujas atividades gerem danos ambientais com reflexos sobre os direitos humanos, mesmo quando tais danos se produzam fora do território nacional (responsabilidade extraterritorial). Esta afirmação representa um forte avanço frente ao estado da arte do direito internacional ambiental²⁸.

Outro aspecto de destaque da OC-32/25 é o reconhecimento explícito de que as mulheres, as crianças e os adolescentes, os povos indígenas, as comunidades afrodescendentes, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência e os defensores ambientais (especialmente aqueles pertencentes a grupos LGBTQ+) enfrentam impactos desproporcionais da crise climática e merecem proteção reforçada e diferenciada. A Corte determinou que os Estados devem adotar políticas climáticas com perspectiva interseccional, que contemplem os grupos mais vulneráveis e assegurem sua participação efetiva nos processos decisórios²⁹.

A OC-32/25 reconheceu, também, que os defensores ambientais são particularmente vitimados por distintas formas de perseguição (ameaças, hostilidades, detenções arbitrárias, criminalização e, no extremo, assassinatos) e que os Estados têm o

²⁵ Corte IDH. Opinión Consultiva OC-32/25 de 3 de julio de 2025. Emergencia climática y derechos humanos.

²⁶ GÓMEZ, A.; RODRÍGUEZ, P. "La OC-32 y la justicia climática: nuevos sujetos de derechos en el Sistema Interamericano". *Revista Derecho Ambiental*, 12, 2024, p. 34.

²⁷ Corte IDH. Opinión Consultiva OC-32/25. A Corte afirmou que os Estados devem adotar políticas climáticas ambiciosas, coerentes com os compromissos internacionais, com base científica e enfoque de direitos, identificando grupos em situação de vulnerabilidade e garantindo sua participação efetiva.

²⁸ CIEL – Centro Internacional de Derecho Ambiental. "Una de las cortes más importantes del mundo le recuerda a los Estados su deber legal de proteger a quienes defienden el ambiente". Comunicado, 11 de septiembre de 2025. Disponível em: <https://www.ciel.org>. Acesso em: 14 de abril de 2026.

²⁹ ISHR – International Service for Human Rights. Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma el derecho a defender el medio ambiente. Ginebra, 9 de julio de 2025. Disponível em: <https://ishr.ch>. Acesso em: 29 de abril de 2026.

dever de investigar tais agressões de ofício, com o mesmo grau de urgência e rigor exigido para outros crimes graves. A criminalização de defensores ambientais foi apontada como a tática mais frequente de silenciamento, em escala global, demandando resposta estatal proativa e não meramente reativa³⁰.

Do ponto de vista da arquitetura do direito internacional, a OC-32/25 ocupa posição singular por estabelecer um quadro interpretativo unificado que conecta as obrigações climáticas dos Estados com os direitos protegidos pela CADH, tornando acionável, perante os mecanismos do SIDH, a omissão estatal em matéria climática. Esta perspectiva oferece às organizações da sociedade civil e às comunidades afetadas uma nova plataforma de litígio estratégico, potencialmente transformadora das políticas públicas na América Latina.

8. ANÁLISE TRANSVERSAL: TENDÊNCIAS E IMPACTO NOS ORDENAMENTOS JURÍDICOS NACIONAIS

A análise conjunta das decisões examinadas, nas seções anteriores, permite identificar tendências hermenêuticas consistentes que caracterizam a atual fase da jurisprudência interamericana. A primeira tendência é a expansão progressiva do conteúdo normativo dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais (DESCA), protegidos pelo artigo 26 da CADH, cuja justiciabilidade direta a Corte IDH reconheceu a partir do Caso Lagos del Campo vs. Peru, em 2017, e vem consolidando sistematicamente.³¹

A segunda tendência é a adoção de enfoque interseccional na análise das violações. A Corte IDH passou a examinar, de forma crescente, como diferentes eixos de vulnerabilidade - gênero, etnia, condição socioeconômica, deficiência, idade - combinam-se para agravar o impacto das violações sobre determinados grupos, exigindo dos Estados respostas políticas diferenciadas e proporcionais à magnitude das desvantagens estruturais enfrentadas por esses grupos.

A terceira tendência é o fortalecimento da dimensão coletiva dos direitos, especialmente evidente no tratamento do direito ao meio ambiente sano e dos direitos dos povos indígenas. A Corte reconhece que certos direitos transcendem a dimensão individual e têm por titulares grupos ou coletividades, impondo aos Estados obrigações de natureza estrutural que não se esgotam na reparação individual das vítimas identificadas, mas exigem transformações sistêmicas nos marcos regulatórios e nas políticas públicas³².

A quarta tendência, particularmente relevante para a América Latina, é a operacionalização do controle de convencionalidade como instrumento de transformação dos ordenamentos jurídicos nacionais. As sentenças e opiniões consultivas da Corte IDH funcionam, neste contexto, como parâmetros normativos que os juízes nacionais devem aplicar *ex officio* ao interpretar e aplicar as normas de direito interno, configurando um diálogo permanente entre as instâncias nacionais e internacionais de proteção dos direitos humanos.

³⁰ AIDA – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. "Decisión de la Corte IDH sobre emergencia climática: un hito para el mundo". Blog AIDA, 30 de junio de 2025. Disponível em: <https://aida-americas.org>. Acesso em: 13 de abril de 2026.

³¹ PIOVESAN, F. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 345.

³² MAZZUOLI, V.O. *O controle jurisdicional da convencionalidade das leis*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 89.

Para o Brasil, em especial, as decisões examinadas neste artigo têm implicações diretas. O Caso La Oroya fornece parâmetros para o tratamento jurisdicional das populações afetadas por passivos ambientais da mineração e da indústria; o Caso U'wa reforça os padrões de consulta prévia aplicáveis a empreendimentos em territórios indígenas; o Caso SENAME oferece referencial normativo para a avaliação e reforma do sistema socioeducativo; e a OC-32/25 aponta para a necessidade de que as metas climáticas nacionais, inscritas no âmbito do Acordo de Paris, sejam interpretadas à luz das obrigações convencionais de direitos humanos.

9. CONCLUSÃO

As decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no período de 2023 a 2025, evidenciam uma Corte em plena expansão normativa, apta a responder aos desafios contemporâneos da proteção dos direitos humanos, considerando a Convenção Interamericana como um *living instrument*, enaltecendo a hermenêutica e rigor dogmático. Os casos e opiniões consultivas, examinados ao longo deste artigo, convergem para um conjunto de conclusões de relevo.

Primeiramente, a proteção do direito ao meio ambiente sano no SIDH atingiu um novo patamar de maturidade, com o estabelecimento de padrões específicos para contextos urbanos e industriais, não apenas indígenas, com a flexibilização probatória em matéria de causalidade ambiental e a vedação expressa à regressão normativa em matéria de qualidade ambiental.

Em segundo lugar, a proteção dos povos indígenas avança em direção à integração entre direitos territoriais e obrigações climáticas, reconhecendo o papel ecossistêmico dos territórios indígenas e as funções que esses povos desempenham na preservação da biodiversidade e na regulação climática global.

Em terceiro lugar, a sentença no Caso SENAME consolida os parâmetros interamericanos sobre as condições dignas de internação de adolescentes em conflito com a lei, reforçando a perspectiva da proteção integral e as obrigações positivas estatais em matéria de saúde, educação e reinserção social no âmbito da privação de liberdade juvenil.

Em quarto, a Opinião Consultiva OC-32/25 configura o pronunciamento de maior impacto em potencial para as políticas públicas nacionais, ao estabelecer obrigações jurídicas concretas e vinculantes dos Estados em matéria climática, ancoradas na CADH, e ao reconhecer a criminalização dos defensores ambientais como violação autônoma dos direitos humanos que demanda resposta proativa dos Estados.

Finalmente, a confrontação entre a Corte IDH e o Peru, nos Casos Barrios Altos e La Cantuta, demonstra que a efetividade do Sistema Interamericano depende, em última análise, da vontade política dos Estados de cumprir os padrões convencionais, e que as medidas provisórias constituem instrumento indispensável para preservar a integridade das sentenças diante de ameaças legislativas ou administrativas de impunidade.

Nesse sentido, finaliza-se destacando que a consolidação do SIDH como sistema efetivo de proteção dos direitos humanos permanece como desafio permanente e coletivo para os Estados partes da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AIDA – ASOCIACIÓN INTERAMERICANA PARA LA DEFENSA DEL AMBIENTE. "Aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya". San José, 2024.

*Tendências jurisprudenciais da Corte Interamericana de proteção dos Direitos Humanos:
proteção ambiental, direitos dos povos indígenas e justiça climática*

- AIDA – ASOCIACIÓN INTERAMERICANA PARA LA DEFENSA DEL AMBIENTE. "Decisión de la Corte IDH sobre emergencia climática: un hito para el mundo". Blog AIDA, 30 de junio de 2025. Disponível em: <https://aida-americas.org>. Acesso em: 13 de abril de 2026.
- AMBOS, K. "El marco jurídico de la justicia de transición". En: AMBOS, K.; MALARINO, E.; ELSNER, G. (Eds.). *Justicia de transición: con informes de América Latina, Alemania, Italia y España*. Fundación Konrad Adenauer, Berlín, 2009.
- ANAYA, S.J. *Los pueblos indígenas en el derecho internacional*. Trotta, Madrid, 2005.
- BELOFF, M.A. *Los derechos del niño en el sistema interamericano*. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2009.
- CANÇADO TRINDADE, A.A. *El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el siglo XXI*. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006.
- CIEL – CENTRO INTERNACIONAL DE DERECHO AMBIENTAL. "Una de las cortes más importantes del mundo le recuerda a los Estados su deber legal de proteger a quienes defienden el ambiente". Comunicado, 11 de septiembre de 2025. Disponível em: <https://www.ciel.org>. Acesso em: 14 de abril de 2026.
- Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4.
- Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.
- Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducción del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112.
- Corte IDH. Caso Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172.
- Corte IDH. Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Medio ambiente y derechos humanos. Serie A No. 23.
- Corte IDH. Caso Comunidad de La Oroya Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2023. Serie C No. 511.
- Corte IDH. Caso Pueblos Indígenas U'wa y sus miembros Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2024. Serie C No. 530.
- Corte IDH. Caso Adolescentes Recluidos en Centros de Detención e Internación Provisoria del SENAME Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2024. Serie C No. 543.
- Corte IDH. Opinión Consultiva OC-32/25 de 3 de julio de 2025. Emergencia climática y derechos humanos. Serie A No. 32.
- Corte IDH. Resolución de Medidas Provisionales de 24 de julio de 2025. Casos Barrios Altos y La Cantuta Vs. Perú.
- FAÚNDEZ LEDESMA, H. *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: aspectos institucionales y procesales*. 3. ed. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 2004.
- GARCIA RAMIREZ, S. *La Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Editorial Porrúa, Ciudad de México, 2007.
- GÓMEZ, A.; RODRÍGUEZ, P. "La OC-32 y la justicia climática: nuevos sujetos de derechos en el Sistema Interamericano". *Revista Derecho Ambiental*, 12, 2024, pp. 29-51.
- ISHR – INTERNATIONAL SERVICE FOR HUMAN RIGHTS. "Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma el derecho a defender el medio ambiente". Ginebra, 9 de julio de 2025. Disponível em: <https://ishr.ch>. Acesso em: 29 de abril de 2026.
- MAZZUOLI, V.O. *O controle jurisdicional da convencionalidade das leis*. 3. ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2013.

- MORA, C.; MORVELI, V.; ANCIETA, W. "Derechos humanos y ambiente: análisis sobre la sentencia de la Corte IDH en caso La Oroya". *Actualidad Ambiental*, Lima, 3 de abril de 2024.
- PIOVESAN, F. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. 14. ed. Saraiva, São Paulo, 2013.
- VIVEROS-UEHARA, T. "La Oroya vs. Perú: innovaciones interamericanas sobre el derecho al medio ambiente sano". *Agenda Estado de Derecho*, 17 de mayo de 2024. Disponible em: <https://agendaestadodederecho.com>. Acceso em: 25 de abril de 2026.